

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.9
DOI: 10.5281/zenodo.4885182
UDC: 334
JEL: F21, G15, G24, I25

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

DOUBLE DEGREES AS AN INVESTMENT PROJECT OF A UNIVERSITY

Sergey Yu. Osipov, PhD in Economics
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-0782-585X
Email: Osipov1971@ukr.net

Received 13.02.2021

Осипов С.Ю. Подвійні дипломи як інвестиційний проект вищого навчального закладу. Науково-методична стаття.

У статті описаний спосіб підвищення ефективності вищої освіти за допомогою співпраці з іншими університетами та підприємствами готельного комплексу. Обґрунтовується створення інвестиційного проекту, ефективного розвитку таких способів навчання, як подвійні дипломи, курси підвищення кваліфікації та ін. Визначається роль підрозділу університету, відповідального за розвиток комерційної складової при формуванні зазначеного вище проекту з метою підвищення професійної придатності випускників і задоволення потреб ринку праці України і деяких колишніх країн СРСР. Обґрунтовано затребуваність подвійних дипломів відповідно до сучасних умов ринку праці. Проводиться короткий огляд досвіду деяких розвинених країн в досліджуваному напрямку, наведені найбільш значущі і перспективні приклади вдалого практичного застосування і досвіду. У статті сформульовані основні кроки по організації випуску облігаційної позики для розвитку навчального проекту. Обґрунтовано і пропонуються методи і інструменти по залученню інвестицій через фінансовий ринок, в тому числі за допомогою розміщення емісії цінних паперів на відкритому публічному ринку. Пропонуються ефективні і низьковитратні способи підвищення капіталізації підприємства або організації. Матеріалиогут бути використана для розвитку програм університетів, підприємств готельного бізнесу, бірж і професійних учасників фінансового ринку.

Ключові слова: подвійний диплом, залучення інвестиції, облігації, готельний бізнес, біржа

Osipov S.Yu. Double Degrees as an Investment Project of a University. Scientific and methodical article.

The article describes a way to improve the efficiency of higher education through cooperation with other universities and enterprises of the hotel complex. The creation of an investment project, the effective development of such teaching methods as double diplomas, refresher courses, etc. is substantiated. The role of the university unit responsible for the development of the commercial component in the formation of the above project is determined in order to improve the professional suitability of graduates and meet the needs of the labor market in Ukraine and some former countries of the USSR. The demand for double diplomas in relation to the modern conditions of the labor market has been substantiated. A brief review of the experience of some developed countries in the studied direction is carried out, the most significant and promising examples of successful practical application and experience are given. The article formulates the main steps to organize the issuance of a bonded loan for the development of a training project. Methods and tools for attracting investments through the financial market, including by placing an issue of securities on an open public market, have been substantiated and proposed. Effective and low-cost ways of increasing the capitalization of an enterprise or organization are proposed. The materials can be used for the development of programs of universities, hospitality enterprises, stock exchanges and professional participants in the financial market.

Keywords: double degree, investment attraction, bonds, hotel business, stock exchange

На даний момент рівень освіти, яку дають багато університетів, не витримує критики. Відсутність стійких ділових зв'язків університетів з підприємствами, фінансовими компаніями, державними міф, які повинні бути зацікавлені в притоці нових кваліфікованих кадрів, призводить до розриву між теоретичною підготовкою, практичних і лабораторних заняттями, наданими вузами, і реальною діяльністю компаній і структур [13]. За фактом, фахівці змушені отримувати необхідні навички або безпосередньо на виробництві, або при додатковому цільовому освіту [6]. Не менш актуальною проблемою є істотне відставання навчально-методичної бази ВНЗ від практичної сфери діяльності підприємств. Так, навчальна література фінансово-економічних ВНЗ містить значну кількість інформації, безнадійно застарілою і втратили свою актуальність. в зв'язку з постійною зміною нормативно-правової бази, розвитком інформаційних і фінансових технологій [16]. Глобалізація економіки, розмиття кордонів, активізація транснаціональних корпорацій прямо впливають на ринок праці, в тому числі актуальність і затребуваність диплома в іншій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Необхідно відзначити, що теоретичні і практичні аспекти розвитку програм співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств готельного бізнесу розглядалися в роботах М. Наумової, С.Є. Сардак, Г.Г. Пилипчук та ін. Міжнародні аспекти особливо розглянуті в таких роботах учинних, як Гнатюк А.А. «Глобальна торгова система» [3], Доровська С.С. «Міжнародні фінанси» [7], Циганкова Т.М. «Міжнародні організації» [15] Разом з цим, на нашу думку, вимагають подальшого

вивчення сучасні тенденції розвитку соціального підприємництва на базі туристичних підприємств країни, залучення для цього краудфандінг, подальшого розширення співробі.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми

Загальновідомо, що українські дипломи не визнають промислово розвинені країни і навпаки, не всі роботодавці в Україні визнають дипломи зарубіжних ВНЗ [4]. Ряд країн з колишнього СРСР увійшли в Європейський Союз і провели реформу вищої освіти. Дипломи випускників прибалтійських ВНЗ відповідають стандартам прийнятим в розвинених країнах [14]. Багато країн, такі, як Литва, готові активно розвивати відносини з Україною. [9]. При цьому, роботодавці Литви зацікавлені в притоці кваліфікованих кадрів на тлі відтоку таких фахівців з даної країни після входження її до Євросоюзу [10]. Дійсно, має місце колосальний дефіцит фахівців як в Україні, так і в країнах Прибалтики [5]. Цей факт підкреслює значимість ВНЗ і підвищує рівень вимог до підготовки випускників. В основі цього дослідження лежить вивчення поточних проблем, ринку праці і відповідність рівня випускників даного ринку, а також визначені деякі способи підвищення конкурентоспроможності даних випускників. Зокрема, окреслено проблеми суміщення освіти українського і зарубіжного ВНЗ, створення спільної структури, виходячи з потреб ринку праці. Дано опис способи залучення фінансування для даної структури.

Формулювання цілей статті. Більшою мірою даний дефіцит зачіпає фахівців, здатних виконувати аналітичну, творчу роботу, імпровізувати, самостійно приймати рішення. До 2025 року нестача таких кадрів в Україні може досягти 3 мільйонів чоловік. Система освіти готує переважно працівників, здатних виконувати типові завдання, а не підходить до справи творчо і самостійно приймати рішення [6]. Українські компанії відчують брак фахівців. 23% промислових підприємств згадали брак кваліфікованих кадрів як одне з основних перешкод для свого розвитку. Проблема нестачі працівників турбує промислові компанії сильніше, ніж нестача обігових коштів або конкуренція з імпортом, головною ресурсною проблемою промисловості [11].

Виклад основного матеріалу дослідження

Істотна частка зайнятих через низькі зарплати трудящих працює в умовах «трудова бідності», майже 6,5 відсотка працездатного населення країни отримують зарплату на мінімальному прожитковому рівні. Моральні особливості населення такі, що 98 відсотків віддають перевагу стабільності, а не можливостям зростання [12]. Знижено престиж професій, що вимагають тривалого складного навчання і високої кваліфікації, – таких як лікар, педагог, науковець. Зіграла в цьому роль і існуюча система оплати праці, коли практично будь-яка робота оплачується приблизно однаково. Наприклад, в Україні різниця в оплаті праці водія і лікаря – всього 20 відсотків, в той час як в Німеччині – 174 відсотка, в США – 261 відсоток, в Бразилії – 172 відсотка. При збереженні існуючої структури ринку праці ще на 7-10 років відставання України від країн - лідерів світової економіки ризикує стати нескоротних [17]. У Литві відчувається гостра нестача кваліфікованої робочої сили. Про це свідчить і намір уряду залучити на роботу громадян з третіх країн. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що литовських фахівців залучити особливо ніхто не хоче, так само як і виховувати нові кадри. Проблема масової еміграції жителів Литви за кордон і їх бажання отримувати європейські зарплати з кожним роком все виразніше позначається на вітчизняній економіці. Про те, що в країні не вистачає кваліфікованих працівників і до 2023 року ситуація може стати критичною визнали і в уряді, яке підготувало список найбажаніших працівників, яких глави підприємств повинні були б зустріти з радістю

Міністр економіки Литви виступив з офіційним повідомленням, заявивши, що країна найбільше страждає від браку програмістів і фахівців у сфері інформаційних технологій. У 2023 році Литві приблизно буде потрібно 10 тисяч професіоналів даної галузі. Він зазначив, що в умовах мінливого трудового ринку стало не вистачати висококваліфікованих фахівців, давши прогноз, що в 2023 року країні знадобляться 10 тисяч фахівців у сфері інформаційних технологій, а в загальному потреба IT-фахівців в ЄС зросте до 900 тисяч осіб. Виходячи з даних затвердженого урядом переліку, стає ясно, що в Литві найбільше не вистачає людей з технічною освітою: інженерів, конструкторів, управлінців, планувальників, комп'ютерних фахівців, програмістів і різних техніків [5]. Ці факти підтверджують актуальність статті, на їх підставі можна стверджувати, що ВНЗ, належним чином адаптуються до даних потреб міжнародного ринку, до вимог, що висуваються до навчальних програм і якості підготовки дипломників, будуть комерційно успішними.

Симбіоз готельного бізнесу та освітніх програм. Інший бізнес-ідеєю цієї статті, вигідною для ВНЗ, є організація навчання, короткострокових програм, в партнерстві з суб'єктами готельної сфери.

Значна кількість готелів, пансіонатів, оздоровчих комплексів зазнають труднощів в періоди міжсезоння. Це об'єкти, в курортних районах України, в Болгарії, країнах Прибалтики. У статті розглядаються об'єкти в приморських районах, так як, безумовно, вони більш привабливі для даної бізнес-ідеї. Проблему заповнюваності можна вирішити, якщо, використовуючи ідею подвійного диплому, проводити частину навчання безпосередньо на базі в подібних об'єктів, організовуючи не тільки виїзд студентів і викладачів на даний об'єкт, але і підключаючи до програми навчання іноземним мовам, спортивно-оздоровчі та розважальні заходи [3]. Готельний бізнес відчуває проблему заповнюваності в міжсезоння. Готель або пансіонат – це комерційна структура, яка вимагає постійного

вливання коштів на підтримку функціонування. Засновники застосовують різні методи просування своїх послуг, серед них:

- Тематичні вікенди. Тури вихідного дня, професійні та місцеві свята, семінари.
- Партнерство з івент-агентствами, особливо в міжсезоння.
- Власні розважальні заходи.
- Робота з діючою клієнтською базою: продати продукт старому клієнтові простіше і дешевше.
- Розробка спеціальних пропозицій для працівників, направлених у відрядження.
- Розробка групових пропозицій для сімей, компаній, класів, навчальних груп.
- Розробка партнерських програм з сусідами: місцеві музеї, спортивні клуби, спа-салони [8].

Готель – дуже складна для просування на ринку структура, особливістю якої є забезпечення клієнтам основної частини їх повсякденної життєдіяльності протягом тривалого періоду від одного до десятків днів. Одні з найпоширеніших помилок при просуванні послуг готелю на ринку – це початок пропозиції послуг не довівши їх якості до гідного рівня і непродумана стратегія роботи в міжсезоння. При цьому 90% рекламного бюджету витрачається на залучення нових клієнтів і тільки 10% на утримання діючих [15]. У зв'язку з цим, залучення ВНЗ в якості партнерів має для структур готельного бізнесу актуальність, обґрунтовуючи основну ідею цієї статті.

Актуальність короткострокових програм і подвійних дипломів. Короткострокові програми навчання - не належать до програм додаткової професійної освіти. До них відносяться семінари, тренінги, майстер-класи. Короткострокові курси організуються для вирішення чітко сформульованих освітніх завдань, вони є засобом формування універсальних навчальних дій. Курси підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка – це різні речі. Професійна перепідготовка - це освоєння нової професії, суміжний з основною, яка триває не менше 6 місяців і супроводжується видачею диплома державного зразка. Курси підвищення кваліфікації організуються для розширення та вдосконалення наявних знань. Вони проводяться протягом більш тривалого періоду часу ніж професійна перепідготовка, після них видається над диплом, а свідоцтво або посвідчення [6].

Курси підвищення кваліфікації проводяться на добровільних засадах. Їх метою, як правило, є освоєння сучасних методик, багато роботодавців відправляють свій персонал як стимулювання і заохочення праці. обов'язкове підвищення кваліфікації проходять працівники наступних структур: співробітники силових структур, медики-фармацевти, державні службовці, адвокати, аудитори, головні бухгалтери, працівники залізничного транспорту, екіпажів повітряних суден, працівники пов'язані з підземними роботами, працівники, пов'язані з виробництвом хімічної обладнання, судді і ін.

Курси підвищення кваліфікації проводиться зазвичай без відриву від основної роботи, але часто вихідні дні або дистанційно. Форми навчання можуть бути як у вигляді очних курсів, очно-заочно, як дистанційне навчання. За підсумками проходження будь-яких курсів підвищення кваліфікації проводиться обов'язкова атестація. Подвійні дипломи на увазі видачу дипломів державного зразка, що визнаються всіма учасниками освітнього процесу. Однак більшість українських вузів не дає суміщених програм отримання подвійного диплому. Це занадто багато роботи і дорого. А на практиці іноземні школи приходять на український ринок і продають свої програми. При цьому привертають викладачів українських ВНЗ, однак лекції проводяться у закордонних програмах, отже, вони не можуть бути протестовані, так як проходять на договірних зобов'язаннях. Студенти вчать 1 рік в Україні, другий рік навчаються за кордоном. Іноземні викладачі так само не проходять тестування, чи відповідають вони українським критеріям. Сьогодні відбувається відхід від жорстких стандартів і ВНЗ самі можуть становити програми навчальних дисциплін. При отриманні освіти за системою двох дипломів виникають певні складнощі, слухачі освоюють одночасно програми українських і зарубіжних шкіл для отримання даних двох дипломів. Стандарти України та іноземні стандарти не збігаються. Виникає проблема суміщності навчальних планів [4]. Вона може бути вирішена: необхідно, щоб в рамках програм країни іноземні фахівці проводили активні майстер-класи. Як вдалий приклад короткострокових програм на українському ринку можна привести модель навчання клієнтів форекс-операторів і брокерів, фактично з початку їх діяльності в Україні. Проте, є особливості, раніше не враховані в їхній співпраці з вузами. В даний час молодь представляє найбільш численну групу безробітних - понад 30% від загального числа зареєстрованих безробітних. Крім того, 25-28% від загальної сукупності безробітної молоді складають випускники навчальних закладів [16]. У зв'язку з цим найбільш ефективно в рішенні зазначених проблем могли б взяти участь саме ВНЗ в особі своїх спеціалізованих підрозділів, факультетів і кафедр.

Спеціалізовані підрозділи і програми співпраці ВНЗ. Ряд українських університетів створили на своїй основі спеціалізовані центри, які мають основною метою надання сприяння розвитку соціально-економічних систем на основі наукових досліджень, ефективних практик та інноваційних підходів, формування інтегрованої системи науково-освітньої і підприємницької діяльності, результативної системи відтворення наукових і науково-педагогічних кадрів, залучення до наукових досліджень, до інноваційної і освітньої діяльності висококваліфікованих і перспективних кадрів. Такі центри мають такі завдання: вдосконалення освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних механізмів, інструментаріїв і технологій, а також створення і апробація дослідних зразків (пілотних проектів) методик навчання із залученням до цього процесу учнів; співпраця з науковими та освітніми

організаціями України та інших держав, з метою здійснення науково-дослідницької та консалтингової діяльності, реалізації освітніх програм і стажувань, а також в інших сферах діяльності відповідно до профілю, реалізація проектів за рахунок залучення бюджетних і позабюджетних коштів, субсидій, грантів, цільових внесків та інших видів діяльності, що приносять дохід [13]. Саме подібні підрозділи університетів найкращим чином підходять для виконання зазначених завдань. Їх вирішення можливе в співпраці з рядом зарубіжних структур, наприклад: Вільнюський університет - найстаріший і найбільший литовський вуз. З моменту свого створення, в 16 столітті, Вільнюський університет, став невід'ємною частиною європейської науки і культури, а так же втілює концепцію класичного університету і єдність дослідження.

Вільнюський університет входить в число 550 кращих університетів в світі відповідно до QS World University в Рейтингу 2012 года На його базі діють Центри відкритого доступу та науково-дослідні можливості яких доступні не тільки для дослідників, студентів та науковців Вільнюського університету, а й для дослідників і студентів з інших наукових установ і підприємств [5]. Даний університет розвиває програму ділового співробітництва університетів. Цей проект був спрямований на зміцнення зв'язків між вищими навчальними закладами та підприємствами шляхом виявлення найбільш важливих передумов, які роблять університетську ділове співробітництво взаємно значущим і цінним. Це було досягнуто шляхом аналізу вже реалізованих подібних проектів, для розуміння передумов для успішного, конструктивного і цінного співпрацю. Проект охоплював 7 країн:

- Управління та бізнес підприємництва, 4 роки, 2400 EUR, очна, англійська;
- Англійська мова (бізнес), 4 роки, одна тисяча вісімсот шістьдесят один EUR, очна, англійська;
- Майстер Східно-Європейських дисциплін, 1,5 року, 2242 EUR, очна, англійська;
- Міжнародна бізнес-економіка та управління, 1,5 року, 3400 EUR, очна, англійська;
- Економічний аналіз і планування, 1,5 року, 3400 EUR, очна, англійська;
- Маркетинговий аналіз, 2 роки, 3400 EUR, очна, англійська;
- Фінанси, 1,5 року, 3400 EUR, очна, англійська;
- Маркетинг і інтегрована комунікація, 1,5 року, 3400 EUR, очна, англійська.

Латвійський Університет (Рига) – має Інноваційний центр, який забезпечує співпрацю між дослідниками і підприємствами, а також комерціалізацію окремих результатів досліджень. Має наступні спеціальності, які потрапляють під ідею статті:

- Міжнародна економіка та комерційна дипломатія, 4 роки, 2800 EUR, очна, англійська;
- Бізнес адміністрування, 4 роки 2500 EUR, очна, англійська;
- Міжнародний бізнес зі спеціалізацією в галузі управління експортом (MBA), 2 роки, 2150 EUR, очна, англійська [7].

Економічний університет – Варна (Болгарія). На засіданні Акредитаційного ради НАОА, проведеному 4 жовтня 2012, Економічному університету дана загальна оцінка 8.46 по критеріям акредитації установ та визначено максимум навчаються – 13 000 студентів і докторантів. Навчання в ньому та інших вузах Болгарії, як в державних, так і в комерційних, для всіх абітурієнтів проводиться на платній основі. Вартість отримання спеціальності і диплома складає в середньому від 3 000 євро. За один рік навчання буде необхідно заплатити від 1000 до 5 000 євро. Дана ціна є однією з найбільш конкурентоспроможних у Європі. Факультети і кафедри:

- Фінансово-бухгалтерській факультет, Факультет економіки, Факультет управління;
- Кафедри: Бухгалтерський облік, Фінанси, Загальна економічна теорія, Економіка і управління будівництва, Індустріальний бізнес, Економіка і управління торгівлі, Товарознавство, Аграрна економіка, Управління та адміністрація, Маркетинг, Економіка і організація туризму, Міжнародні економічні відносини [10].

Вищі навчальні заклади Болгарії пройшли акредитацію відповідно до європейських норм. Це дозволяє всім бажаючим по закінченню навчального курсу отримати сертифікат про вищу освіту, який приймаються більшістю країн світу. У деяких вузах існує можливість одночасного отримання двох дипломів, здійснювана завдяки партнерській програмі серед вищих навчальних закладів країни і окремих університетів Євросоюзу. Одним з таких вузів є Американський університет в Болгарії, він надає можливість отримання подвійного диплому американського і європейського зразка. Купуючи сертифікат, що підтверджує знання, студент університету або академії може заочно отримати додаткове непрофільний освіту за партнерською програмою одного з університетів Британії або іншої держави ЄС. Таким чином, співпраця російського і зарубіжного ВНЗ в рамках як подвійного диплому, так і за короткостроковими програмами актуально, буде затребуване на ринку праці, є ряд факторів (програми англійською мовою, доступність навчання, прийнятні ціни, аналогічні факультети і кафедри та ін.) , які роблять привабливим цей проект.

Інтелектуальний ІТ-експорт. Згідно з даними потреб ринку праці в Україні та Європейському Союзі, до найбільш затребуваних спеціальностями віднесені професії ІТ і е-торгівлі. Їх розвиток неможливий без підтримки високого рівня ІТ-освіти, в тому числі, з економічним ухилом. Цей рівень досить високий в Україні. При цьому середній рівень оплати праці програміста в Україні – USD 700-1000, в Китаї – USD 2-2,5 тис., в США – від USD 4 тис. Хоча оплата фахівців різниться в залежності від області: веб-додатки,

Windows-додатки, додатки для мобільних систем, бази даних і т.д. А так же і від етапів розробки продукту, таких як аналітика предметної області і постановка технічного завдання, системна архітектура і управління проектом, розробка та кодування, документування, тестування, створення сайтів, просування і маркетинг, технічна підтримка користувачів і т.д. [16].

Кафедри регіональних і столичних українських ВНЗ, які готують фахівців у даній сфері, вже з 3-4 курсів формують групи, які працюють над замовленнями великих міжнародних корпорацій (Siemens, BMW та ін.). Аналогічні бізнес-моделі можна реалізувати і в рамках цієї проекту: спеціально створена SPV-компанія могла б здійснювати пошук замовлень в інших країнах, формувати технічні завдання і направляти їх українським вузам, будучи компанією-комунікатором, крім того здійснює оплату праці як для кафедр ВНЗ, так і персонально.

Експорт бухгалтерських послуг. Аналогічним чином, відповідно до економічних моделей ряду країн (Китай, Сінгапур і ін.), До заохочує галузей відноситься сфера бухгалтерських та аудиторських послуг. Різниця в оплаті праці бухгалтерського фахівця (рівень bookkeeper) в країнах очевидна: Україна – USD 500-1000, Китай – USD 2000, США – від USD 4000. Принципи ведення бухгалтерського обліку в світі єдині. За аналогією з IT-моделлю, SPV-компанія могла б, шляхом співпраці з кафедрами бухобліку та аудиту українських ВНЗ, пропонувати послуги бухгалтерського супроводу для зарубіжних компаній на базі МСФЗ або стандартів сьрани-замовника. Якщо в частині аудиторських послуг міжнародний аутсорсинг досить дорогий і складний, то в області первинного бухгалтерського обліку послуги зарубіжних компаній можуть бути привабливі.

Інструменти залучення фінансування. Проект, заснований на взаємовигідній співпраці двох університетів, дасть студентам можливість отримати два «дзеркальних» диплома, наприклад, за основним фахом, що надасть їм можливість працювати по ним як в Росії так і в країнах Заходу. проект, по суті, не є високозатратним. Поточне фінансування може підтримуватися за рахунок додаткової оплати навчання в рамках як отримання освіти за ступенем магістра, бакалавра та ін., Так і в рамках короткострокових програм. Поточні витрати може частково покривати і частка в прибутку, отримана готелем, пансіонатом, спортивним клубом, спа-салонам, і за допомогою ін. Видів послуг, пропонованих в рамках проекту. Початкове фінансування проекту можливо реалізувати шляхом створення SPV-компанії з метою залучення, наприклад, облігаційної позики. Публічне розміщення на біржовому ринку дозволить не тільки залучити кошти набагато дешевше, ніж класичний банківський кредит, але і створить додаткову рекламу проекту за рахунок публічності запозичення, підвищить впізнаваність бренду проекту серед учасників фінансового ринку, їх працівників, топ-менеджерів і власників, саме їх діти і родичі, є цільовою аудиторією даного продукту. Ефективним способом організації облігаційної позики може стати, наприклад, розміщення на фондовій біржі. Залучені кошти передбачається вкласти в наступні статті капітальних витрат: розробка та організації навчального процесу, навчально-методичні матеріали, реалізація маркетингової стратегії, витрати на встановлення партнерських відносин з об'єктами, зазначеними у цій статті, витрати на організацію випуску цінних паперів, витрати на оплатвикладачів і бізнес-тренерів.

Умови виведення цінних паперів (облігацій) на даний майданчик досить комфортні, фондова біржа завжди технологічна і добре вписується в бізнес-модель проекту. Залучення капіталу через облігації, ключові кроки: – прийняття рішення про форму залучення капіталу; – підготовка маркетингових матеріалів для біржі: презентація емітента / проекту емітента, фінансові показники діяльності емітента та/або фінансова модель проекту емітента; – підготовка емісійних документів (проспект/програма і проспект) на базі шаблонів біржі; – корпоративні схвалення; – укладення договору аудиту за МСФЗ і договору щодо розкриття інформації з інформаційни біржею м агентством; – укладення договорів з керуючою компанією, розрахунковим банком, інвестиційною компанією, і депозитарієм; – розміщення облігацій; – повідомлення регулятора ринку про підсумки розміщення [11]. Джерелами для початкового залучення інвестицій можуть бути як кошти інвесторів з відкритого ринку, так і цільових фондів, з якими необхідно провести попередню роботу по залученню їх до проекту, а також банки та інвесткомпанії. Крім того, Болгарія, Латвія і Литва очікують чергові фінансові транші від Євросоюзу, частина яких може бути спрямована на розвиток даного проекту, пов'язаного безпосередньо з розвитком підприємств і ВНЗ країни, створенням нових робочих місць і розширенням зовнішньоекономічних зв'язків.

Висновки

Матеріали даної статті можуть бути використані для студентів і викладачів університетів, в чій функції входить пошук нових комерційних напрямків, для професійних учасників ринку цінних паперів, банків, бірж, підприємств готельного комплексу. Подальшими дослідженнями можуть бути аналіз успішного зарубіжного досвіду аналогічних проектів, питання співпраці ВНЗ і комерційних структур, питання розробки маркетингових стратегій ВНЗ, в також об'єктів, які ведуть свою діяльність в сфері туризму.

Abstract

The article describes a way to improve the efficiency of higher education through cooperation with other universities and enterprises of the hotel complex. The creation of an investment project, the effective

development of such teaching methods as double diplomas, refresher courses, etc. is substantiated. The role of the university unit responsible for the development of the commercial component in the formation of the above project is determined in order to improve the professional suitability of graduates and meet the needs of the labor market in Ukraine and some former countries of the USSR. Formulation of the problem. At present, the level of education provided by many universities does not stand up to criticism. The lack of stable business relations of universities with enterprises, financial companies, public myth, which should be interested in the influx of new qualified personnel, leads to a gap between theoretical training, practical and laboratory classes provided by universities, and the actual activities of companies. Analysis of recent research and publications. It should be noted that the theoretical and practical aspects of the development of cooperation programs of higher education institutions and hotel business enterprises were considered in the works of M. Naumova, SE Sardak, GG Pylypchuk and others.

Formulation of the goals of the article. To a greater extent, this deficit affects professionals who are able to perform analytical, creative work, improvise, make decisions independently. By 2025, the shortage of such personnel in Ukraine could reach 3 million people. The demand for double diplomas in relation to the modern conditions of the labor market has been substantiated. A brief review of the experience of some developed countries in the studied direction is carried out, the most significant and promising examples of successful practical application and experience are given. The article formulates the main steps to organize the issuance of a bonded loan for the development of a training project. Methods and tools for attracting investments through the financial market, including by placing an issue of securities on an open public market, have been substantiated and proposed. Effective and low-cost ways of increasing the capitalization of an enterprise or organization are proposed. The materials can be used for the development of programs of universities, hospitality enterprises, stock exchanges and professional participants in the financial market.

Список літератури:

1. Андрійчук В.Г. Зовнішньоторговельна регуляторна політика України та проблеми її удосконалення / В. Г. Андрійчук // Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України): Збірник наукових праць за матеріалами ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції. – К.: 2017. –10-14 с.
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 5-те вид., Перероб. та доп. / С. Я. Боринець – К.: Знання, 2018. – 582 с.
3. Гнатюк А.А. Глобальна торгова система: Розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За ред. Т. М. Ціганкової. – К.: КНЕУ, 2013. – 660 с.
4. Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки. / Д. Д. Гордієнко – К.: КНТ. – 2016. – 308 с.
5. Габріелян А. В. Литві відчувається нестача робочої сили // Економічний оглядач Baltnews.lt. [Економічний ресурс] – Режим доступу: http://m.baltnews.lt/vilnius_news/20170209/1016778885.html (дата звернення 02.01.2021).
6. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Н. В. Горін. – К.: Знання. – 2008. – 330 с.
7. Доровська С.С. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник. / С. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, Н. С. Іванова, В. В. Барабанова. – К.: Кондор. – 2008. – 310 с.
8. Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля Послуги: Навч. посіб. / Ю. О. Коваленко, А. П. Рум'янцев. – К.: Центр навчальної літератури. – 2003. – 112 с.
9. Інтерв'ю Президента Литви. // Портал 15min.lt. Президент Литви Даля Грібаускайте, інтерв'ю. [Економічний ресурс] – Режим доступу: <https://ukraina.ru/news/20171224/1019705727.html> (дата звернення 04.04.2018).
10. Прем'єр Литви С. Скверняліса в інтерв'ю передачі «Панорама тижня» телеканалу LNK. 03.01.2017. [Економічний ресурс] – Режим доступу: www.delfi.lt.
11. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / В. В. Рокоча. – Кн. 2. – К.: Таксон, 2003.
12. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 377с
13. Уманців Ю.М. Офшорних підприємництво у сучасній економіці: Монографія / Ю. М. Уманців, Ю. А. Швед. – К.: Атіка, 2017. – 229 с.
14. Ціганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. / Т. М. Ціганкова – К.: КНЕУ. – 2017. – 120 с.
15. Ціганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посіб. – 2-ге вид., Перероб. та доп. / Т. М. Ціганкова, Т. Ф. Гордєєва. – К.: КНЕУ. – 2019. – 561 с.
16. Boston Consulting Group. Україна чекає дефіцит аналітиків і творчих працівників // Дослідження «Україна 2025: від кадрів до талантів».
17. Управління енергетичної інформації США.(2019). Country Analysis Brief: Ukraine.

References:

1. Andriychuk V.G. (2017). Foreign Trade Regulatory policy of Ukraine and problems of its improvement. Formation of trade regimes in transition economies in the conditions of globalization (example of Ukraine). Collection of scientific works on the materials of the IX international scientific-theoretical conference. Kyiv.
2. Borynets S.Ya. (2018). International monetary and financial relations (5th ed.). K.: Knowledge.
3. Hnatyuk A.A. (2013). Global Trading System: Development of Institutions, Rules, WTO Instruments. Kyiv.
4. Gordienko D.D. Economic explanatory dictionary. Conceptual framework of Ukrainian legislation in the field of economy. K.: CST.
5. Gabrielyan A.V. (2017). Lithuania is experiencing labor shortage. Economic Reviewer Baltnews.lt. Retrived from http://m.baltnews.lt/vilnius_news/20170209/1016778885.html.
6. Gorin N.V. (2008). State regulation of foreign economic activity. K.: Knowledge.
7. Dorovskaya S.S. (2008). International Finance (modular system of education): Theoretical and practical manual. K.: Condor.
8. Kovalenko Yu.O. (2003). International trade Services. Kyiv: Center for Educational Literature.
9. Karis V. (2017). Interview with the President of Lithuania. Portal 15min.lt Retrived from <https://ukraina.ru/news/20171224/1019705727.html>.
10. Takisauskas S. (2017). The Prime Minister of Lithuania S. Skvernalis in an interview with the program "Panorama of the Week" LNK. Retrived from www.delfi.lt.
11. Rokocha V.V. (2017). International Economics. Tucson: Monetary theory of international economics.
12. Rumyantsev A.P. (2004). Foreign economic activity. K.: Center for Educational Literature.
13. Umantsiv Yu.M. (2017). Offshore entrepreneurship in the modern economy. K.: Atika.
14. Tsigankova T.M. (2017). International Marketing. Kyiv.
15. Tsigankova T.M. (2019) International organizations (2nd ed.). Kyiv.
16. Boston Consulting Group (2019). Ukraine expects a shortage of analysts and creative workers. Research "Ukraine 2025: from human resources to talent".
17. US Energy Information Administration (2019). Country Analysis Brief: Ukraine.

Посилання на статтю:

Осипов С.Ю. Подвійні дипломи як інвестиційний проект вищого навчального закладу / С. Ю. Осипов // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2021. – № 1 (15). – С. 66-72. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/66.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2021.9. DOI: 10.5281/zenodo.4885182.

Reference a Journal Article:

Osipov S.Yu. Double Degrees as an Investment Project of a University / S. Yu. Osipov // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2021. – № 1 (15). – P. 66-72. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/66.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2021.9. DOI: 10.5281/zenodo.4885182.

